

DOI

УДК 616.31-071.1-082(075.8)

ВАЛИЕВА М.Б.
ассистент
кафедра пропедевтической стоматологии
Андижанский Государственный Медицинский Институт
Андижан, Узбекистан

ЗНАЧЕНИЕ ЭМАЛИЕВОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

Аннотация: Доказано, что наиболее актуальной проблемой в стоматологии является лечение кариеса и патологии твердых тканей зубов, так как своевременное и качественное их лечение способствуют снижению уровня развития вторичного кариеса и его осложнений. Чаще всего из всех кариесологических мероприятий терапевтического характера осуществляются по поводу вторичного и рецидивного кариеса, которые занимают больше времени на лечение этих зубов у врача-стоматолога.

Ключевые слова: кариес постоянных зубов, резистентность эмали, комплексный подход, реминерализация эмали.

VALIEVA M. B.
Assistant
of the Department of Propaedeutic Dentistry
Andijan State Medical Institute
Andijan, Uzbekistan

THE IMPORTANCE OF ENAMEL RESISTANCE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CARIES OF PERMANENT TEETH

ANNOTATION: It has been proven that the most urgent problem in dentistry is the treatment of caries and pathology of hard dental tissues, since their timely and high-quality treatment helps to reduce the level of development of secondary caries and its complications. Most often, of all cariesological measures of a therapeutic nature, they are carried out for secondary and recurrent caries, which take more time for the treatment of these teeth by a dentist.

Keywords: caries of permanent teeth, enamel resistance, integrated approach. enamel remineralization.

Введение: По данным некоторых исследователей, ряд факторов, имеющих связь со свойствами эмалевого резистентностью и

восстановительных реставраций, влияет на краевое прилегание пломб, её состояние в развитии вторичного и рецидивирующего кариеса. Учитывая выше сказанное, основными методами профилактики вторичного кариеса остаются принципы препарирования кариозных полостей по Блэку, а также технологии восстановительной реставрации зубов, выбор пломбировочного материала и соблюдение гигиены межзубных промежутков. Исходя из этого, проблема поиска современных технологий препарирования кариозных полостей остаётся актуальной в настоящее время.

Цель: Усовершенствовать методы лечения кариеса постоянных зубов с разной степенью эмалевой резистентности.

Материал и методы исследования: Обследовано 20 больных с вторичным и рецидивирующим кариесом. Для этого был использован тест эмалевой резистентности (ТЭР-тест), с целью оценки состояния эмалевой поверхности к кислотному воздействию. Тест был проведен следующим образом: на центральный резец верхней челюсти, после очищения от мягкого зубного налёта и высушивания ватным тампоном, на середину вестибулярной поверхности диаметром 1,5 мм на 2-3 секунды с пипеткой была нанесена протравочная кислота. После того как протравку убрали сухим ватным тампоном, данный участок окрасили 2% раствором метиленовым синим. Затем сухим ватным тампоном стирающими движениями сняли краситель с поверхности эмали центрального резца. Под влиянием 2% метиленового синего участок окрашивался в синий цвет различной интенсивности.

Интенсивность окрашивания эмалевой поверхности оценили с помощью 10-балльной типографической шкалы синего цвета. От 1 до 3 баллов интенсивности окраски эмалевой поверхности относили к группе высокой кариесрезистентности, 4-5 баллов – умеренной, 6-7 баллов – низкой и более 8 баллов – очень низкой кариесрезистентности.

Среди пациентов до лечения кариеса зубов были проведены беседы по поводу факторов риска возникновения патологии кариеса зубов, затем осуществлена профессиональная гигиена полости рта в полном объеме.

В зависимости от уровня эмалевой резистентности нами было проведено соответствующее лечение кариозного очага. Так, пациентам с высокой (от 1 до 3 баллов окрашивания) и умеренной (4-5 баллов) эмалевой резистентности проведено традиционное лечение кариеса зубов. Пациентам с низкой (6-7 баллов) и очень низкой (более 8 баллов) кариесрезистентностью при лечении 16 зубов по поводу кариеса (10 моляр и 6 премоляр) с целью реминерализующей терапии был использован метод глубокого фторирования обработанной эмали и дентина препаратом Глуфторэд («ВладМива», Белгород). С этой целью сформированную и обезжиренную кариозную полость смачивали аппликатором, пропитанным жидкостью для первого туширования, оставляя на 30 секунд, после чего высушивали воздухом.

Через 2-3 недели после окончания курса реминерализующей терапии методом глубокого фторирования, временная пломба заменялась постоянной-стеклоиономерной (Argion Molar AC). Выбор данного препарата при

восстановительно-рестрациональной терапии кариозной полости, объясняется тем, что современный стеклоиономерный цемент (Argion Molar AC) имеет высокое содержание серебра и выделяющий при этом активные ионы фтора, обладают максимальным противокариозным действием.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из 20 обследованных пациентов только у 3 (15%) установлен высокий уровень эмалевой резистентности, остальные 17 (85%) имели умеренные, низкие и очень низкие уровни кариесрезистентности. Так у 4 (20%) обследованных был выявлен умеренный уровень эмалевой резистентности, у 6 (30%) - низкий и у 7-(35%) очень низкий уровень резистентности.

Лечебно-профилактический метод кариесологического лечения реализовали в 3 направлениях: 1. профессиональная гигиена полости рта с реминерализующей терапией, малоинвазивное препарирование и пломбирование СИЦ материалом; 2. Местная патогенетическая ремтерапия препаратом Глуфорэд с целью укрепления стенок и дна кариозного дефекта, профилактика вторичного и рецидивирующего кариеса и в отдаленные сроки наложение постоянной пломбы; 3. У лиц с низкой и очень низкой кариесорезистентностью общая патогенетическая терапия, медикаментозное лечение (препараты кальция, комплекс витаминов и пробиотики) направленная на повышение неспецифической резистентности организма и её стойкости к воздействию общих неблагоприятных факторов.

После наложения СИЦ материала в основной группе через 6-12 мес. не наблюдалось наличие вторичного кариеса у пролеченных зубов, а спустя 24 мес. кариесологические осложнения в виде вторичного кариеса наблюдалось только у $12,5 \pm 1,2\%$ случаев.

У пациентов в контрольной группе отмечалось неблагоприятное течение, так уже спустя 6 мес после наложения как стеклоиономерной, так и традиционной пломбы у $5,7 \pm 1,6\%$ было обнаружено кариесологическое осложнение в виде вторичного кариеса.

Соответственно, через 6 месяцев, спустя 12 месяцев и через 24 месяца, увеличиваясь в 5 и 14 раз в последующие сроки наблюдения.

Заключение. Таким образом, атравматично-инвазивный метод препарирования кариозной полости, ремтерапия Глуфорэдом, отсроченное пломбирование с профилактикой вторичного кариеса, с последующим пломбированием СИЦ Argion Molar AC, содержащим активные ионы фтора, оказывают кариесопрофилактическое и реминерализующее воздействие в течение 24 месяца наблюдения. Такой комплексный подход к лечению кариеса постоянных зубов оказался достоверно эффективным у пациентов с низкой и очень низкой эмалевой резистентностью.

Использованные источники:

1. З.К.Хакимова “Программа обучения детей гигиене полости рта в андижанской области”. International journal of scientific researchers/ Volume 4, ISSUER 1,2024–С. 38-42.
2. З.К.Хакимова, Н.М. Муратова “Роль раннего токсикоза беременности в

антенатальном развитии зубов ребенка.” International journal of medical sciences. Volume 4, may 2024-с. 186.

3. Аболмасов Н.Н. Пропедевтика стоматологических заболеваний / Н.Н.Аболмасов, А.И. НиколаеваА.И. –М.: МЕДпресс-информ,